

ИСҲОҚХОН ТўРА ИБРАТ ШЕЪРИЯТИДА ДАВР ИЖТИМОЙ ВОҚЕЛИГИ ТАЛҚИНИГА ХОС ТАМОЙИЛЛАР

Маматжанова Насибахон Султонмуродовна

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Мустақил изланувчиси

Нурбой Жабборов

Илмий раҳбар ф.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10967873>

XX аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндаларидан бўлмиш Исҳоқхон Ибрат Нодим (1844-1910), Ҳайрат (1845-1915), Хилватий (1858-1921), (1862-1937), Сўфизода (1869-1937), Доғий (1878-1966), Сухайлий (1898-1961) каби шоирлар сингари мураккаб ва зиддиятли даврда яшаб ижод қилди. Туркистоннинг бу давр адабиёти ва ижтимоий-сиёсий ҳаёти бўйича яратилган тадқиқотлар ҳам ушбу фикрни тасдиқлайди¹. Бу давр адабиётининг хос хусусиятларига академик Н.Каримов мана бундай баҳо беради: “XX аср – инсоният тарихидаги энг улуғ асрлардан бири. Бу асрда қанчалик кўп қон тўкилган, қанчалик ноҳақликлар ва адолатсизликлар рўй берган бўлмасин, инсоният худди шу асрда келажак сари катта қадам ташлади. Бу асрда содир бўлган барча воқеалар инсоният тарихининг ажралмас таркиби. Уларнинг бизларга мақбул бўлмаган қисмларини ёддан чиқаришга, тарихдан ўчиришга уриниш бемаъниликдир. XX аср ўзбек адабиёти халқ ва жамият ҳаёти билан мустаҳкам алоқа ўрнатди. Бундай алоқа адабиётимизнинг аввалги босқичларида бўлмаган”². Мустабид тузум шароитида ўқув тизимини ислоҳ этиш, янги усул мактабларини очиш, жадид матбуоти, янги давр адабиётини яратиш каби вазифаларга бел боғлаган Ибрат, Сўфизода каби маърифатпарвар шоирлар ижтимоий-сиёсий жараёнда содир бўлаётган ҳар бир янгиликни қаламга олди.

XX аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари халқ онгини миллатпарварлик руҳида шаклланиши ва ривожланиши, маориф ва маданиятнинг юксалиши учун сермахсул ижод қилишган. Илмий, бадиий ва тарихий асарлари орқали ёшларимизни она-Ватанга садоқатли, илм-маърифатли ва ижтимоий ҳаётда фаол бўлишга чақиритган. Улар асарларини мавзу жиҳатдан қуйидаги тасниф асосида ўрганиш мумкин:

- 1) ишқий;
- 2) ахлоқий-таълимий;
- 3) ижтимоий-сиёсий;

¹ Қаранг: Болтабоев Ҳ. XX аср бошлари ўзбек адабиётшунослиги ва Фитратнинг илмий мероси: Филол.фан.д-ри ... дисс. – Тошкент, 1996. – 344 б; Минаваров С. XIX аср охири XX аср бошларида ўзбек маърифатпарварларининг ижтимоий-фалсафий, сиёсий қарашларида ҳурфикрлик ғоялари: Фалсафа фан. номз. ... дисс. Тошкент, 1997. – 152 б; Нусратулло Атоулло ўғли Жумахўжа. Миллий мустақиллик мафқураси ва адабий мерос (XVII-XIX асрлар ўзбек шеърияси асосида): Фил. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1999. – 300 б; Чориев З.У. XX аср бошида Туркистон ўлкасида мустамлакачилик сиёсати ва миллий зулмнинг кучайиши ҳамда унинг оқибатлари (Мардикорликка сафарбарлик мисолида): Тарих фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1999. – 274 б; Қозоқов Т.Қ. XX аср бошларида Фарғона водийсидаги ижтимоий-сиёсий аҳвол ва жадидчилик ҳаракати: Тарих фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2001. – 172 б; Ражабова Д.Н. Туркистон жадидларининг қарашларида ёшлар ва хотин-қизлар масалалари: Тарих. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2003. – 168 б.

² Каримов Н. XX аср менинг тақдиримда // Жаҳон адабиёти. – Тошкент, 2001, январь. – Б.24.

4) ҳажвий.

Шоирлар ижодида ишқий мавзудаги шеърлар салмоғи кўплиги кузатилади. Ўз ижодини ишқий ғазал ёзишдан бошлаган Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари мумтоз адабиёт вакиллари каби маъшуқа васлига эришмоқни ният қилишади. Аммо гўзалликда тенгсиз маъшуқанинг зулмкорлиги, бевафолиги, ҳижрон ва ишқ азоби уларга ҳам озор беради.

Чунончи, шоир Ибрат бир шеърда айтади:

*Ой юзи туғросида мадди камони юзи,
Лабларини рангида ёқуди ахмардин ўтар.
Нози истиғно сайдида ўлғусидур ошиқи,
Хажрида дилда ранги гоҳи асфардин ўтар.
Ибрат, ўлма ишқ йўлида буларга мубтало,
Минг балоға кулфати ҳар қунда бошингдин ўтар.*

Ибрат айрим ғазалларида ҳаётий ишқ воситасида илоҳий гўзалликни ҳам тараннум этган, гўзал ташбеҳ ва муболағалардан ўринли фойдаланган:

Агар ғазаб била бориб, мозорима тебсанг,

*Аёғим оғриди деб, қабрима жафо қиласиз.
Лабингни холини ўпмоқчи бўлиб савол этсам,
Хирожу Мисру Бадахшон дебон баҳо қиласиз.
Ғамингда Қози қулинг йиғлаюр ҳама дойим,
Қошингни ёй этибон, киприкни қаро қиласиз.*

Бундан ташқари, ҳою-ҳавасга берилмаслик, бу дунё ўткинчилиги, мол-дунё ҳеч кимга вафо қилмаслиги ҳақида ёзади:

*Санга танбиҳ эмасму муътақид дунёга у шаддат,
Беҳишт тайлаб бино кўрмай ўзига солди ҳақ фурқат.
Узун умри-ла олам аҳлиға шоҳ ўлди ул Қорун,
Ўлиб кетди, ҳама дунёси қолди, олдим муҳлат.
Худодин ёки хат олдингму ўлмасликка дунёда,
Қўлингда бўлса кўрсат ўлмасингга бир хатту ҳужжат.*

Қуйидаги байтларда шоир маъшуқа гўзаллигини таърифлар экан, истиора санъати воситасида унинг қомати, лаби, юзи ва кўзини тасвирлаб, кўзи ўз юзидан таралган нури туфайли мунаввар эканини айтади:

*Эй ниҳоли қомати сарви санавбардин ўтар,
Лабларин қирмизлиги шаҳду шаккардин ўтар.
Юзлари кўз нуруни айлар мунаввар ҳар замон,
Кўзлари шуъласи обдори гавҳардин ўтар³.*

Маъшуқа жамолини байтларда изчил таърифлаган шоир анъанавий ташбиҳлардан фойдаланиб, поэтик мазмунга ўзгача руҳ бағишлайди:

Эй бути пари талғат, чекти қаддинга охир,

³ Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б.49. Изох: Шоирнинг навбатдаги шеърларида ушбу манбанинг саҳифаси кўрсатилади.

*Доми зулфи зуннорин мурғи жону иймонлар.
Очилимбу наргислар сабзалар оросида,
Икки даври мужгонинг ичра чашми фаттонлар⁴.*

Шоир *нидо* (пари талъат), *ташбиҳ*, *лаф ва нашр* (наргис – чашми фаттон, сабзалар – мужгон), *таносуб* (бут, зулфи зуннор), *тажоҳули ориф* (очилимбу наргислар) каби санъатлар воситасида ўзига хос бадий тафаккурини намоён этади.

Ибрат ижодида ахлоқий фазилатлар қаламга олинган байтлар кўплаб учрайди. Унинг “Қалайсизлар?”, “Бўлубтур”, “Ўлурсан”, “Шикоятти замона”, “Сийму зардур” каби шеърларида ижтимоий-сиёсий тузум издан чиққани, турли-туман солиқлардан халқнинг норозилиги, нарх-наво ҳаддан зиёд ошиб, қимматчилик туфайли меҳр-оқибат йўқолиб бораётгани қаламга олинади.

*Бўлса санда сийму зар, ҳар ким қилур улфатчилик,
Қайда бўлсанг суҳбатингни айлагайларди талош.
Фақирликда айламаслар мажлисингни орзу,
Сўзлама даҳр аҳлига, Ибрат, солиб оғзингга тош.*

Шоирнинг лирик мероси жамиятда ҳукм сурган ижтимоий қолақлик ва чиркин вазиятдан қутулиш йўллариини ўргатиши ҳақида қатор тадқиқотларда ҳам айтиб ўтилган⁵. Шоир “Бўлубтур” радибли шеърда амри-маъруфга тоқат қилмайдиган, беандиша халойиқ яшаётган замонни ҳаққоний тасвирлайди:

*Мадрасалар ичинда кўб фитна бирла шўриш,
Ҳар кунда ўн хил уруш, оқ салла нон бўлубдур.
Деҳқон эли, билинги, хирмонни кечга олғай,
Бир дона хайр қилмас, охир замон бўлубдур,*

*Бопанда ё дурадгор ёки барча устолар
Ишин битирмас асло, ёлғонга кон бўлубдур,
Қассобу қўйфурушлар-жангу жадал урушлар,
Бечоралар фулига гўшт устухон бўлубдур.*

*Эликбоши деганлар уй бошидан еганлар,
Ўз мансабига мағрур, гўёки хон бўлубдур.
Ҳар кўчада қоровул, йўқдур қўлида довул,
Сўзлар чақиб бўлусга, мисли чаён бўлубдур.*

“Қозийи қотил” ҳажвий ғазалида кўриншидан ҳақиқатгўй, шариатпеша мусулмон, ҳаётда эса қабиҳ, мунофиқ бўлган қозини кирдикорларини тасвирлаб, охир-оқибат тарихда “Қозийи қотил” номини олганлигини қўйидагича тасвирлайди:

*Сотарди ул ўлукларни ҳамиша,
Ололмай майитини ҳеч сойил.*

⁴ Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Тошкент: Шарқ, 1994. – Б. 121.

⁵ Бу ҳақда қаранг: Тожибоева М. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари: Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 39.

*Хукуматга ярашмай қози Косон,
Тутиб келди ани бир марди оқил.
Хукумат қатлиға ҳукм этти дархол,
Олиб кетди ани марди мақотил.
Ярим соатда они бошин узди,
Жаҳаннамга жўнаб кетди у жоҳил.
Қазо бошу аёғи этти мақту,
Анга тарих ўлиб “қозийи қотил”.*

XX аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, жумладан, Ибрат ижодида маснавий, ғазал, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, ҳажвия, тарих каби мумтоз адабиёт жанрлари учрайди.

№	Ғазал	Мустаҳзод	Мураббаъ	Мухаммас	Мусаддас	Мусамман	Маснавий	Марсия	Қасида	Соқийнома	Мувашшаҳ	Ҳажвия	Тарих	Саргузаш- тий шеър	Қитъа	Рубоий	Туюқ	Фард
	Ибрат	24		1	1	2		2				4	6					

Кўриниб турибдики, Исҳоқхон Ибрат ижодида ғазал жанри етакчи ўрин тутди. Жумладан, ғазалнинг ошиқона, орифона, риндона, ҳажвий, ахлоқий-таълимий, ижтимоий-маърифий каби турлари кўпроқ учрайди.

Ибрат ҳаётлик даврида ўз шеърларини жамлаб, девон тартиб берган истеъдодли шоирдир. Унинг “Девони Ибрат” лирик мероси қатағон даврида ишга алоқаси йўқлиги сабабли йўқотилган бўлса-да, унинг айрим шеърлари 1909 йил Охунзода Абдулрауф Шаҳидий муҳаррирлиги остида ўзининг “Исҳоқия босмаҳонаси”да “Илми Ибрат”⁶ номи билан чоп этилган. Бу тўпламнинг тўлиқ номи “Тўрақўрғон қозиси Исҳоқхон тўра Ибратнинг ўз асарларининг биринчи жузъи Илми Ибрат” бўлиб, тўплам муҳаррирнинг сўнгги сўзи билан биргаликда 16 саҳифадан иборат. Тўплам 1 та арабча, 3 та форсча, 5 та ўзбекча шеърдан ташкил топган. Тўпламдаги шеърларнинг асосий мазмунини шоир яшаб ўтган тузумдаги адолатсизликни танқид остига олиш ва халқни илм-маърифатга чақириш ғоялари ташкил қилади.

Ибратнинг лирик мероси санъаткорлар томонидан қўшиқ қилиб куйланган, масалан, халқ қўшиқлари оҳангида ёзилган Машрабнинг “Кўрголи келдим” ғазалига ўхшаш мураббаъ жанридаги қуйидаги шеъри машҳур ҳофиз Мулла Тўйчи Тошмуҳаммедов, Баҳодир Бакиров, Отажон Худойшукуровлар томонидан ижро этилган:

Ибрат – нафақат ўзбек, балки форс тилида ҳам ижод қилган зуллисонан шоир. Унинг Тўрақўрғонда 1905 йил ўз ҳисобидан қурдирган ҳаммоми таърифига доир 16 байтдан иборат “Тарихи ҳаммом”⁷ ғазали форс тилида ёзилган.

⁶ Ибрат И. Илми Ибрат. – Тўрақўрғон: Матбааи Исҳоқия, 1909. ЎЗР ФА ШИ. Инв. № 9987.

⁷ Туркистон вилоятининг газети, 1905, 13 июнь. – № 23.